

EPEKTO NG DAYUHANG IMPLUWENSIYA SA WIKA AT KULTURA NG MGA MAG-AARAL SA IKALABING-ISANG BAITANG

Yanna Ehra Santina M. Malaluan, Renos Khen O. Tuanda,
Shayne Jessa P. Gaviola, Princess Bea S. Econar,
Luke Hendrix A. Tejano, Lucine Kristiel Q. Juanite,
Jojames Arnaldo G. Gaddi

Basic Education Department, St. Paul University, Surigao City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11188881>

ABSTRACT

Habang mas mabilis nagbabago ang anyo ng wikang Filipino, ang impluwensiya ng kultura ng dayuhan ay patuloy na lumalaganap at naimpluwensyahan ang kultura at wika ng tao lalo na sa kabataan ngayon. Layunin ng pag-aaral na ito na malaman kung ano ang epekto ng dayuhang impluwensiya sa kultura at wika partikular sa mga kabataan. Ang napiling respondente ay ang mga mag-aaral sa ikalabing–isang baitang (edad 15-18) dahil ito ang angkop na edad kung saan ang mga kabataan ngayon ay kapansin-pansin mabilis naimpluwensiyahan ng kulturang dayuhan lalong-lalo pagdating sa sining, musika, pananamit, at iba pa. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng disenyong kuwantitatibo sa pamamagitan ng sarbey na talatanungan. Sa pamamagitan ng *stratified random sampling*, isang kabuuang bilang na dalawang daan at siyam (209) na mag-aaral sa ikalabing-isang baitang ang naatasang sumagot sa talatanungan. Ang mga pangunahing natuklasan ng pag-aaral ay ang kulturang dayuhan lalo na sa bansang Amerika ay may pinakamalaking impluwensiya sa mga mag-aaral, mas pinipili ng mga mag-aaral ang pinaghalong Filipino at wikang dayuhan, mas nawiwili ang mga mag-aaral sa mga dayuhang musika at pelikula kaysa lokal. Batay sa resulta ng pag-aaral patunay na ang dayuhang impluwensiya ay may kadalasang epekto sa wika at kultura ng mga mag-aaral. Inirerekomenda ng mga mananaliksik na itaguyod ang pagbuo ng mga programa na naglalayong mapanatili at palakasin ang paggamit ng tradisyonal na wika at magpalakas at magbahagi ng mga kagandahang-asal at

kahalagahan ng pelikulang Pilipino sa komunidad sa pamamagitan ng *social media*, pag-aanyaya sa mga kaibigan, at pagsali sa mga diskusyon ukol sa pelikulang lokal.

Keywords: *impluwensiya, dayuhan, kultura, wika, kabataan, wikang Filipino*

INTRODUCTION

Bago naging isang mapayapang bansa ang Pilipinas nagkaroon ng interaksyon sa mga banyaga dahil sa pangangalakal at pakikidigma noong panahon ng pananakop ng Espanyol, Amerika, at Hapon. Malaki ang naging impluwensiya ng mga mananakop sa ating bansa dahil ang kanilang pananakop ay ang nag-udyok sa mga Pilipino na mag-alsa at nagpatunay na tayo ay nakakatayo sa ating mga sariling paa. Naimpluwensiya ang pamumuhay, kultura, tradisyon, paniniwala at pati na rin sa ating wika .

Bago pa man opisyal na idineklara ang Filipino bilang opisyal na wika ng Pilipinas, iba't ibang wika ang unang umiral nang sinakop ng mga dayuhan ang kanilang teritoryo at pinilit silang gumamit ng wikang dayuhan. Isa ito sa mga problemang kinakaharap ng ating mga pinakadakilang bayani. Dahil walang pagkakaisa ang mga Pilipinong kalahok sa pag-aalsa. Ito ay dahil din sa iba't ibang wikang ginagamit. Kaya naman, ang hamon na ito ang nag-udyok sa ating mga bayani na magkaroon ng iisang wika upang matigil ang pananakop ng mga dayuhan at maitatag ang kanilang sariling kasarinlan. Ginawa nitong pambansang wika ang Filipino dahil ito ang pinagsama-samang mga wika ng Pilipinas.

Sa pagdaan ng panahon mabilis nagbabago ang anyo ng wikang Filipino, maging impluwensiya ng dayuhan ay patuloy na lumalaganap at naimpluwensiyahan ang wika. Mula sa mga wikang Kastila, Ingles at iba pang wika na nagmula sa banyaga, ito ay naging bahagi ng ating pakikipagtalastasan at hanggang sa ngayong panahon ng milenyal (Nibalvos, 2019; Gaddi et al., 2024). Kapansin-pansin rin na ang kulturang Pilipino ay madaling nakaimpluwensiya sa mga bagay na banyaga, lalong-lalo pagdating sa sining, musika at tiyak na rin sa mga katangian at kilos lalo na ang mga kabataan ngayon.

Dahil dito, unti-unting nakalilimutan nating mga Pilipino ang ating tunay na kultura at patuloy na binabalewala ang kahalagahan ng wika (Serato et al., 2024). Ibang-iba na ang paraan ng pananamit ng mga kabataan ngayon. Maaaring kopyahin ng mga kabataan ang trend at feature mula sa ibang mga bansa at tawagin itong uso. Naiimpluwensiyahan din ng mga dayuhang bansa ang kabataang Pilipino dahil mas gusto ng mga kabataan ngayon na tangkilikin ang mga produktong dayuhan.

Mula noon hanggang ngayon, malaki ang papel ng wika at kultura. Ito ang naging daan tungo sa kapayapaan sa Pilipinas. Ayon kay Cavinta (2021), ang wika ay naging kasangkapan ng tao upang magkaunawaan. Mas napadali at malayang naipapahayag ang mga saloobin at damdamin ng mga Pilipino na nagpapabilis sa daloy ng komunikasyon sa buong bansa. Ang wikang Filipino rin ang susi sa pagkakaisa ng mga Pilipino, na siyang dahilan ng patuloy na pag-unlad ng bansang ito.

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay suriin kung paano naimpluwensiyahan ang mga mag-aaral dulot ng mabilis na paglaganap ng dayuhang impluwensiya sa wika at kultura, partikular sa pananamit, musika, pananalita, at iba pa. Dahil sa mga dayuhang impluwensiya, ang mga wikang kasanayan ng mga kabataan ngayon ay unti-unting napapalitan ng mga modernong wikang Asyano tulad ng Koreano at Hapon. Ang mga natuklasan ay maaaring gamitin upang bumuo ng mga estratehiya at patakarang pang-edukasyon na nag-aambag sa pagpapabuti at pagpapanatili ng mga kultural at linggwistika na tradisyon ng mga mag-aaral sa ika labing isang baitang.

Research Questions

Layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang Epekto ng Dayuhang Impluwensiya Sa Wika at Kultura ng Mga Mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang. Layunin din na sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang Profayl ng Respondente ayon sa
 - 1.1 Edad;
 - 1.2 Kasarian;
 - 1.3 *Strand*?
2. Ano ang bansang may pinakamalaking impluwensiya sa mga mag-aaral
3. Ano ang epekto ng dayuhang impluwensiya sa mga mag-aaral batay sa:
 - 3.1 Kultura; at
 - 3.2 Wika?
4. May kabuluhang pagkakaiba ba sa epekto ng dayuhang impluwensiya sa mga mag-aaral kung epangkat ayon sa profayl baryabols?
5. Batay sa resulta, ano ang maaring rekomendasyon?

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwantitatibong na pananaliksik dahil nakatuon ito sa paglikom at pagsusuri ng mga datos. Napag Isipan ng mga mananaliksik na ang sapat na disenyo sa pananaliksik ay ang "Descriptive Survey Research Design". Nakatuon ang pag-aral sa pagbigay ng interpretasyon sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga mag-aral sa Ikalabing-isang baitang ng *Saint Paul University Surigao* sa taong panuruan ikalawang semestre ng taong 2023-2024.

Sa pagsasakatuparan ng pag-aaral na ito, piniling gumamit ng stratified random sampling na teknik para matukoy ang bilang ng kalahok ng mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang ng Saint Paul University Surigao. Gamit ng Slovin's formula nakalap ang kinakailangan ng dalawang daan at siyam (209) ng mga respondente sa ikalabing-isang baitang ng maging batayan para sa pagsusuri ng pag-aaral na ito.

Ang mga mananaliksik ay gagawa ng sarbey na hinalaw at binago galing kay Mabao (2018). Naglalaman ito ng mga talatanungan na nagsasagot sa mga datos na kinakailangan para sa pananaliksik. Mayroon itong dalawang bahagi, ang unang bahagi ay ang pagkakakilanlan ng mga respondent at ikalawang bahagi ay ang mga tanong ukol sa epekto ng dayuhang impluwensiya sa wika at kultura ng mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang.

Ang paraan ng paglikom ng datos ay dumaan muna sa tamang etika. Bago isagawa ang pagbibigay ng mga sarbey sa mga mag-aaral sa Saint Paul University Surigao, ang mga mananaliksik ay nag sumite muna ng liham ng pahintulot sa punong guro para aprubahan ang isasagawang pananaliksik. Pagkatapos na aprubahan nagsimula na ibahagi ang mga sarbey sa mga napiling ikalabing-isang baitang na mag-aaral. Ang mga klase ng mga respondente ay inilagay sa pagsasaalang-alang kaya, ang mga sarbey ay ibinahagi tuwing tanghalian (12:00pm) upang maiwasan ang anumang tunggalian sa klase. Pagkatapos kinolekta ng mga mananaliksik ang sarbey sa lalong madaling panahon pagkatapos masagot ng mga mag-aaral upang makuha tiyak na ang kabuuang kinakailangan bilang ng respondente ay tumpak at kasiyahan.

Para makuha ang pangkalahatang resulta gagamit ang mga mananaliksik ng mga kasangkapan sa estadistika gaya ng *frequency count at percentage distribution, mean at standard deviation, Analysis at Variance (ANOVA)*.

RESULTS

Talahanayan 1. Profayl ng mga Respondent

<i>Profayl</i>	<i>f (209)</i>	<i>%</i>
Edad		
15	1	1
16	104	50
17	99	47
18	5	2
Kasarian		
Babae	114	55
Lalake	95	46
Strand		
STEM	114	55
ABM	34	16
HUMSS	44	21
ADT/TVL	17	8

Talahanayan 2. Bansang may pinakamalaking Impluwensiya sa mga Mag-aaral

Bansa	f (209)	%
Africa	1	1
Amerika	101	48
China	2	1
Espanya	2	1
Pilipinas	6	3
France	3	1
Germany	1	1
Italya	1	1
Japan	39	19
Korea	49	23
Nigeria	1	1
Thailand	3	1

Talahanayan 3. Epekto ng dayuhang impluwensiya sa mga mag-aaral batay sa Wika

I. WIKA		M	SD	VI	QD
1	Mas nagiging komportable akong gamitin ang purong wikang dayuhan sa pakikipagtalastasan.	2.97	0.80	SA	M
2	Mas nagiging komportable akong gamitin ang purong wikang dayuhan sa pagsusulat.	2.87	0.87	SA	M
3	Hindi ko labis maintindihan ang puro Filipino at Cebuano/Bisaya.	2.37	1.04	HS	MN
4	Mas naiintindihan ko kung ang mga terminolohiya ay nasa wikang dayuhan kaysa kung ito'y nasa wikang Filipino.	2.86	0.87	SA	M
5	Mas naging mabisang gamitin ang pinaghalong Filipino at wikang dayuhan sa pakikipagtalastasan.	2.98	0.84	SA	M
AVERAGE :		2.81	0.88	SA	M

Talahanayan 4. Epekto ng dayuhang Impluwensiya sa mga mag-aaral batay sa Kultura

II. KULTURA		M	SD	VI	QD
1	Mas mainam ang estilo ng pananamit ng mga dayuhan kung kaya ay ginagaya ko sila.	2.96	0.78	SA	M
2	Mas nawiwili ako sa mga dayuhang musika at awit kung kaya ay mas tinatangkilik ko ang mga ito kaysa Original Pilipino Music (OPM).	2.98	0.76	SA	M

3	Mas nawiwili ako sa dayuhang mga pelikula kung kaya ay mas tinatangkilik ko ang mga ito kaysa mga orihinal na pelikulang Pilipino.	3.10	0.78	SA	M
4	Mas tinatangkilik ko ang produktong dayuhan kaysa gawang Pilipino.	2.83	0.82	SA	M
5	Humahanga ako sa mga gawi at kultura ng mga dayuhan kung kaya ay ginagaya ko sila.	2.78	0.85	SA	M
AVERAGE :		2.93	0.80	SA	M

Talahanayan 5. Buod ng Epekto ng Dayuhang Impluwensiya sa mga Mag-aaral

INDICATORS	M	SD	VI	QD
WIKA	2.81	0.88	SA	M
KULTURA	2.93	0.80	SA	M
GRAND AVERAGE:	2.87	0.84	SA	M

Scale	Interval	Verbal Interpretation	Qualitative Description
4	3.25-4.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)	Palagi (P)
3	2.50-3.24	Sumasang-ayon (SA)	Madalas (M)
2	1.75-2.49	Hindi Sumasang-ayon (HS)	Minsan (MN)
1	1.00-1.74	Lubos na Hindi Sumasang-ayon (LHS)	Hindi (H)

Talahanayan 6. Pagkakaiba sa Epekto ng Dayuhang Impluwensiya kung epangkat ayon sa Profayl ng mga Mag-aaral

Profile	Factors	F	p-value	Decision	Interpretation
Edad	<i>Wika</i>	0.906	0.439	<i>Do not reject Ho</i>	<i>Not Significant</i>
	<i>Kultura</i>	0.258	0.855	<i>Do not reject Ho</i>	<i>Not Significant</i>
Kasarian	<i>Wika</i>	3.847	0.051	<i>Do not reject Ho</i>	<i>Not Significant</i>
	<i>Kultura</i>	3.625	0.058	<i>Do not reject Ho</i>	<i>Not Significant</i>
Strand	<i>Wika</i>	4.351	0.005	<i>Reject Ho</i>	<i>Significant</i>
	<i>Kultura</i>	1.422	0.238	<i>Do not reject Ho</i>	<i>Not Significant</i>

P-value < 0.05 = Reject Ho

DISCUSSION

Ipinapakita sa talahanayan 1 ang profayl ng mga mag-aaral ayon sa edad, kasarian at strand na binubuo ng dalawampu't siyam (209) na tugon. Makikita sa unang talahanayan ang kabuuang bahagdan na nag-iisang labing-limang taon gulang, isang daa't apat (104) na labing-anim na taong gulang (16), siyam na pu't siyam (99) na labing-pitong (17) gulang, lima (5) ang may edad na labing walo (18) at iisang (1) labing lima (15) na taong gulang. Sa paglalahat ay may limang pu't limang porsyento (55%) na babaeng respondent, at apat na pu't anim na porsyento (46%) naman sa mga lalaking respondent. Ang mga tugon naman ay nahahati sa apat na mga strand na may isang daan at labing-apat (114) na mga tugon na nagmula sa mga mag-aaral ng STEM, tatlong pu't apat (34) mula sa ABM, apat na pu't apat (44) galing sa HUMSS, at labing-pito naman (17) mula sa ADT/TVL.

Makikita sa talahanayan 2 Ang bansang Africa, Germany, Italya at Nigeria ay mayroong pinaka mababang bilang na 1 (1%). Nakakuha ang mga bansang ito ng mababang bilang sa kadahilanan na hindi gaano na adapt ng mga estudyante ang kultura kaya naman hindi sila masadyong na impluwensyahan ng mga bansang nasabi. Ayon kay Corner & Roberts (2015), ang globalisasyon ay patuloy na humuhubog sa ating mundo at nakakaimpluwensya sa post-secondary na edukasyon. Ginalugad ng pag-aaral

na ito ang proseso ng pag-aangkop sa kultura ng mga kalahok sa isang panandaliang programa sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang mga kalahok ay nakaranas ng mga yugto na kinabibilangan ng mga paunang damdamin, kultural na kawalan ng katiyakan, kultural na mga hadlang, kultural na negatibo, akademiko at paglago ng karera. programa sa Swaziland, Africa.

Ang bansang China at Espanya naman ay mayroong pinakamababa bilang na 2 (1%) sa listahan kinilala lamang ito ng apat na estudyante. Sapagkat Filipino ang kultura ngayon ay nagpapakita ng halo-halong impluwensya, kabilang ang mga kulturang Amerikano, Koreano at katutubong. Bukod pa rito, habang ang mga elemento ng kulturang Tsino ay maaaring naroroon sa lipunang Pilipino, nananatiling matatag at naiiba ang kulturang Pilipino. Dagdag pa rito maraming Filipino ngayon ay hindi gaanong naiimpluwensyahan ng kultura ng mga Espanyol kahit na ang Espanya ay naghari sa Pilipinas sa mahabang panahon, ang mga bagay ay nagbago mula noon.

Ang iba pang mga impluwensya, tulad ng mga lokal na tradisyon, impluwensyang Amerikano, at pandaigdigang kultura, ay gumawa ng mas malaking epekto. Sa pag-aaral ni Corner & Robers (2015) ang globalisasyon ay patuloy na humuhubog sa ating mundo at nakakaimpluwensya sa post-secondary na edukasyon. Ginalugad ng pag-aaral na ito ang proseso ng pag-aangkop sa kultura ng mga kalahok sa isang panandaliang programa sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang mga kalahok ay nakaranas ng mga yugto na kinabibilangan ng mga paunang damdamin, kultural na kawalan ng katiyakan, kultural na mga hadlang, kultural na negatibo, akademiko at paglago ng karera. programa sa Swaziland, Africa. Ang pag-aaral na ito ay kailangan upang magkaroon ng pag-unawa sa kung paano umaangkop ang mga mag-aaral sa kultura sa panahon ng panandaliang pag-aaral sa ibang bansa na programa.

Ang bansang France at Thailand naman ay may bilang na 3 (1%) kinikilala ito ng anim na estudyante. Nahihirapan ang mga estudyanteng Pilipino na umangkop sa mga kultura tulad ng France at Thailand dahil sa matibay na ugnayan sa kanilang sariling kultura, makabuluhang pagkakaiba sa wika at kaugalian, at limitadong pagkakalantad sa ibang kultura sa pamamagitan ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas (Kalenov & Smyvalov, 2019; Gaddi, 2024).

Ang bansang Pilipinas naman ay may bilang na 6(3%), na kinikilala ng anim na mga estudyante, Maaaring hindi ganap na yakapin ng ilang estudyanteng Pilipino ang kanilang sariling kultura dahil sa pagkakalantad sa mga dayuhang impluwensya, urbanisasyon, at pagkakaiba-iba ng henerasyon. Bukod pa rito, ang background ng pamilya ay maaaring gumanap ng isang papel, dahil ang ilang mga indibidwal ay maaaring nagmula sa mga pamilya kung saan ang mga tradisyonal na kultural na kasanayan ay hindi binibigyang-diin, na humahantong sa pagkahiwalay sa kanilang kultural na pamana.

Ayon kay Adame (2023) Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang colonial mentality ay isa sa mga karaniwang social phenomena na nakikita sa mga Pilipino. Ang colonial mentality ay tumutukoy sa pagkakaroon ng perception na ang pagkakakilanlan ng isang tao ay mas mababa kumpara sa dayuhang kultura at etnisidad. Itinuring bilang isang resulta ng isang pangmatagalang kolonyal na kasaysayan sa Pilipinas, ang panloob na pang-aapi at isang pakiramdam ng kababaan para sa sariling kultural na pagkakakilanlan ay naging laganap. Ang mindset na ito ay negatibong makakaapekto sa pakiramdam ng isang Pilipino sa pagkakakilanlan sa sarili.

Sumusunod ang bansang Japan naman ay may bilang na 39 (19%). Ang bansang Japan naman ay ang pangatlo sa listahan, kinikilala ng tatlong put siyam na mga ika-labing isang pangkat na estudyante. Ang bansang ito ay nag-iwan ng maraming positibing impluwensya sa mga estudyante tulad ng anime at manga, pagtangkilik sa maka bagong teknolohiya at pag-adopt sa iilang mga Japanese cuisine at culinary na labis na tinatangkilik ng mga estudyante.

Ayon kay Santos (2021), dahil sa mahirap na nakaraan sa pagitan ng Pilipinas at Japan dahil sa World War II, ang pag-access sa kulturang popular ng Hapon ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa pang-unawa sa kultura. Ang mga pilipino ay naiimpluwensiyahan ng kulturang haponese dahil sa pag-laganap sa teknolohiya ay nagkakaroon ng interkasyon ang mga Pilipino sa kulturang Hapon partikular na ang pag-access sa anime at manga, na tampok sa mga kabataan.

Ang pangalawang mataas ay ang bansang Korea na may bilang na 49 (23%) . Ang bansang Korea naman ay pangalawa sa listahan, kinikilala ng apat na put siyam na mga estudyante sa ika-labing isang pangkat. Ang pag-usbong ng K-pop at K-drama, na nagiging popular sa Pilipinas, ay pangunahing dahilan kung bakit maraming estudyante ang naeengganyo ng impluwensya ng bansang Korea.

Ayon kay Pedroso (2023) ay nagsasaad na ang kulturang popular ng Korea ay lumaganap na parang apoy sa buong mundo nitong nakaraang dekada. Ang lumalawak na kasikatan ng kulturang popular ng Korea ay tinawag na "Korean wave." Lumakas ang Korean wave sa media, na nagdulot ng rippling effect sa buong mundo. Kapansin-pansin ang mga Koreanong teknolohiya at produkto, tulad ng gadgets at skincare items, ay nagtataglay ng malaking impluwensya sa mga estudyante. Bukod dito, ang persepsyon ng mga mag-aaral tungkol sa Korean wave ay maaring nagdulot ng interes at pag-unawa sa kulturang Koreano.

Makikita sa talahanayan ang bansang Amerika ang may pinakamataas na porsyento na may bilang na 101 (48%). Maraming estudyante sa ika-labing isang pangkat ang naeengganyo ng impluwensya ng Estados Unidos, na pumapalo sa isang daang isa. Isa sa mga dahilan nito ay ang malawakang mass media ng bansang Amerika kaya maraming

mga Filipino ang gumagamit ng ingles at ang nilalaman ng mga social media platforms ay puro wikang ingles. Marami rin sa mga influencer doon ay mga Amerikano.

Dagdag pa rito ang sistemang edukasyon at kultural na pamamaraan kagaya ng pelikula, musika at iba pa. Ayon kay Esquivel (2019) ay nagsasaad na mula noong kolonisasyon ng mga Amerikano, ginagamit na ng mga Pilipino ang Ingles bilang kanilang pangalawang wika at nakasanayan na nilang gamitin ang wika kasabay ng mga lokal na wika. Bukod pa rito ayon kay Morrison (2002), na may tinatayang 350 milyong katutubong nagsasalita at 1.9 bilyong mahusay na nagsasalita, ang pagkalat ng wikang Ingles sa buong mundo sa nakalipas na ilang dekada ay naging mabilis at matatag.

Ang mga resulta sa ikatlong talahanayan nagpapakita na ang Epekto ng Kulturang Dayuhan ay naimpluwensyahan ang wika ng mag-aaral. Makikita sa ikalawang talahanayan ang average nakalap nito ay nasa mean na (2.88) habang ang standard deviation (0.80) na ang berbal interpretasyon ay *sumasang-ayon* at ang kwantitatibong deskripsyon ay *Madalas*.

Ang tanong na "*Hindi ko labis maintindihan ang puro Filipino at Cebuano/Bisaya*" ay nakakuha ng pinaka mababang mean (2.37) at standard deviation (1.04) na ang berbal interpretasyon na *Hindi sumasang-ayon* at kuwantitatibong deskripsyon na *Minsan*. Maraming mga Pilipino ang lumaki sa tahananang buhay ang tradisyon at kalinangang kung kaya malaya silang makapagsalita sa kanilang sariling wika (Domingo, 2017; Gaddi, 2024). At ang ilang mga Pilipino ay nakikita ang Ingles bilang isang wikang banyaga at nararamdaman na ang paggamit nito bilang pangunahing midyum ng pagtuturo ay maaaring mabawasan ang halaga ng kanilang sariling wika at kultura. Ang maaring pangunahing dahilan kung bakit ayaw sumang-ayon ang mga pilipino tungkol sa hindi pag-unawa sa wikang Filipino ay dahil, ipinanganak ang mga pilipino sa pilipinas. At ang isang bayaning Pilipino ay minsang nagsulat ng isang quote na nagsasabing "ang mga Pilipino ay hindi Amerikano". Ang mga Pilipino ay pinalaki sa isang kapaligirang idinisenyo upang magsalita ng walang ibang wikang banyaga kundi Filipino at iba pang lokal na diyalekto. At ang iba pang pangunahing dahilan kung bakit hindi rin makapagsalita ng Ingles ang mga Pilipino ay dahil sa pagbigkas ng isang salita sa Ingles at isang gramatika (Gaddi et al., 2024; Biyoyo et al., 2024).

Habang ang tanong na "*Mas naging mabisang gamitin ang pinaghalong Filipino at wikang dayuhan sa pakikipagtalastasan*" ay nakakuha ng pinakamataas na mean (2.98) at standard deviation (0.84) na ang berbal interpretasyon na *Sumasang-ayon* at kuwantitatibong deskripsyon na *Madalas*. Marami sa mga kabataan ngayon ay mulat sa mga samut-saring lengguwahe isa na rito ang wikang Ingles dahil itinuturing pangalawang wika ng bansa ay Ingles at sa Pilipinas ginagamit ito sa paraan ng pakikipagkomunikasyon, pakikipagkalakalan, at paghahananap-buhay (Cruz, 2023; Gaddi et al., 2024).

Ayon kay Campos, et al. (2018) ang pag-unlad ng teknolohiya ay isa sa mga dahilan ng pagkakalikha o pagkakabuo ng mga bagong salita. Maari mas naging mabisang gamitin ang mga salitang pinaghalong wika sa iba't ibang bansa at tagalog higit na ang wikang Ingles sa dahilan ang mga mag-aaral ay minsang nakikipag talastasan sa mga dayuhan o mga taong nagsasalita ng wikang banyaga sa pamamagitan ng harapang komunikasyon o maging sa social media. Sa paglipas ng panahon ay nasanay na rin ang mag-aaral na gamitin ang wikang banyaga, bagamat nakaintindi pa naman ang mga mag-aaral ng tagalog pero mas nangunguna pa rin ang wikang banyaga (Languing et al., 2023).

Ang mga resulta sa ikaapat na talahanayan nagpapakita na ang Epekto ng Kulturang Dayuhan ay naimpluwensyahan ang kultura ng mag-aaral. Makikita sa ikatlong talahanayan ang kabuuang average nakalap nito ay nasa mean na (2.93) habang ang standard deviation (0.80) na ang berbal interpretasyon ay *sumasang-ayon* at ang kuwantitabong deskripsyon ay *Madalas*.

Ang tanong na "*Humahanga ako sa mga gawi at kultura ng mga dayuhan kung kaya ay ginagaya ko sila*" ay nakakuha ng pinaka mababang mean (2.78) habang ang standard deviation (0.85) na ang berbal interpretasyon ay *Sumasang-ayon* habang ang kuwantitabong deskripsyon na *Madalas*. Ayon kay Mabao (2018) Maraming mag-aaral ang umangkop sa ibang kultura sa pamamagitan ng kanilang paghanga sa pananamit, musika, sining, at iba't ibang uri ng pagkain. Ito ay naghihikayat sa kanila na tularan. Ngunit nanatili ang kanilang paghanga sa kulturang Pilipino dahil pamilyar na ang mga mag-aaral rito at dahil nagpapakita na mayroon tayong pinagmulan sa mga bagay at gawaing nakasanayan natin.

Habang ang tanong na "*Mas nawiwili ako sa dayuhang mga pelikula kung kaya ay mas tinatangkilik ko ang mga ito kaysa mga orihinal na pelikulang Pilipino*" ay nakakuha ng pinakamataas na mean (3.10) at standard deviation (0.78) na ang berbal interpretasyon ay *Sumasang-ayon* habang ang kuwantitabong deskripsyon na *Madalas*. Ang maaring posibleng dahilan kung bakit mas nawiwili at tinatangkilik ng mga Pilipino ang mga pelikulang dayuhan. Ayon sa pananaliksik nina Bautista et al. (2020) lilan lang ang kuntento sa mga pelikulang inilabas ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ipinapakita nito na may kulang sa mga pelikulang ipinalabas ngayon.

Maraming kulang ang mga Pilipino para makagawa ng magagandang pelikulang nagbibigay-kasiyahan sa manonood. Una, ang produksyon ng mga dayuhang pelikula ay kadalasang may mas malaking budget kaya maaari silang magbigay ng mas mataas na kalidad sa aspekto ng produksyon, tulad ng *visual effects* at mga espesyal na epekto. Pangalawa, maaaring mas sikat talaga ang mga artista galing sa ibang bansa at mas maraming internasyonal na artista ang kilala natin kaysa sa mga lokal na artista, na nagbibigay sa atin ng mas malawak na pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga

karakter sa mga dayuhang pelikula at mas magaling talaga umarte yung mga taga ibang bansa. Dagdag pa, ang ibang tao ay nakakaramdam ng pagkasawa sa mga lokal na pelikulang tema o plot, kaya naghahanap sila ng bago kagaya ng K-drama na tampok sa mga netizen dahil sa kamangha-manghang kuwento nito.

Ang mga mananaliksik ay nakalap ng kabuuang average na (2.87) na ang berbal na interpretasyon ay *Sumasang-ayon* habang ang kuwantitabong deskripsyon na *Madalas*. Ang mga resulta ng talatanungan ay nagpapahiwatig na ang Epekto ng Kulturang Dayuhan ay salik na nakakaapekto sa Wika at Kultura ng mga Ikalabing-isang baitang. Ang resulta ikalimang talahanayan ay nagpapakita na ang indicator na ang “Wika” ay nakakuha ng mababang mean na (2.81) at standard deviation na (0.88) na ang berbal na interpretasyon ay *Sumasang-ayon* at kuwantitabong deskripsyon na *Madalas*. Habang ang “Kultura” naman ay nakakuha ng mas mataas na mean (2.93) at standard deviation na (0.84) na ang berbal na interpretasyon ay *Sumasang-ayon* habang may kuwantitabong deskripsyon na *Madalas*, kumpara sa unang indicator.

Makikita naman sa ikaanim na talahanayan ang pagsusuri sa mga profayl factors ng mga respondente ay naglalayong masusing alamin ang potensyal na epekto ng edad, wika, kasarian, kultura, at strand (talaksan ng kurso) sa kanilang mga sagot. Sa pag-aanalisa ng F-value, p-value, at desisyon kung itatanggi o hindi ang null hypothesis (Ho) para sa bawat profile factor, lumitaw ang mga sumusunod na resulta.

Sa aspekto ng edad, ang F-value na 0.906 at p-value na 0.439 ay nagpapakita na hindi nagdudulot ng malaking pagkakaiba ang edad sa wika ng mga respondente. Ang mataas na p-value ay nagpapahiwatig na walang estadistikong kahalagahan sa pagitan ng edad at wika. Maaaring ang mga respondente sa iba't ibang edad ay pareho lamang ang antas ng kasanayan sa wika, na nagreresulta sa pagkakatulad ng mga sagot.

Habang sa kultura ang F-value na 0.258 at mataas na p-value na 0.855 ay nagpapakita rin na hindi makabuluhang epekto ang edad sa kultura ng mga respondente. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagkakaiba sa edad ay hindi nagdudulot ng pagkakaiba sa mga aspekto ng kultura na sinusuri. Ang edad ay maaaring hindi nakakaapekto sa mga pangunahing aspekto ng kultura ng mga respondente dahil sa pagiging bahagi ng parehong pangkat ng lipunan.

Sa kasarian, ang F-value na 3.847 at p-value na 0.051 ay nagpapakita ng malapit nang maging kahalagahan ang epekto ng kasarian sa wika ng mga respondente. Gayunpaman, ang hindi pagtanggap sa null hypothesis ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang datos upang makumpirma ang epekto nito. Sa aspekto ng kasarian, nagpapakita ng malapit nang kahalagahan ang epekto, subalit hindi sapat para itatanggi ang null hypothesis sa parehong wika at kultura. Bagaman mayroong malapit nang kahalagahan, hindi sapat

ang datos upang makumpirma ang epekto nito sa wika dahil sa posibleng pagkakatulad ng mga sagot ng mga respondente, anuman ang kanilang kasarian.

Gayundin, ang F-value na 3.625 at p-value na 0.058 ay nagpapakita ng malapit nang maging kahalagahan ng epekto ng kasarian sa kultura ng mga respondente. Maaaring hindi sapat ang datos upang makita ang tunay na epekto ng kasarian sa mga aspekto ng kultura na sinusuri, o maaaring ang mga respondente ay mayroong katulad na mga karanasan at pananaw sa kabila ng kanilang kasarian. Gayunpaman, hindi sapat ang datos upang itanggi ang null hypothesis, na nagpapahiwatig na hindi makabuluhang epekto ang kasarian sa kultura.

Ang natatanging profayl factor na nagpakita ng kahalagahan ay ang strand o talaksan ng kurso, partikular sa aspekto ng wika, kung saan nireject ang null hypothesis. Ito ay kinumpirma ng mataas na F-value na 4.351 at mababang p-value na 0.005. Sa kabilang banda, hindi naging makabuluhang epekto ang natukoy para sa kultura sa ilalim ng strand. Ang malaking epekto ng talaksan ng kurso, partikular sa wika, ay maaaring dahil sa espesipikong disiplina o paksa na itinuturo sa bawat talaksan ng kurso na maaaring magdulot ng pagkakaiba sa mga sagot ng mga respondente batay sa kanilang eksperyensya at kaalaman sa nasabing larangan.

Sa kabilang banda, ang F-value na 1.422 at p-value na 0.238 ay nagpapakita na hindi makabuluhang epekto ang talaksan ng kurso sa kultura ng mga respondente. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagkakaiba sa talaksan ng kurso ay hindi nagdudulot ng pagkakaiba sa mga aspekto ng kultura na sinusuri. Maaaring ang pagkakaiba sa talaksan ng kurso ay hindi direktang kaugnay sa mga aspekto ng kultura na sinusuri, kaya't hindi ito nagdudulot ng makabuluhang epekto.

Sa pangkalahatan, ang pagsusuri ay nagpapahayag na ang talaksan ng kurso ang may malaking epekto sa mga sagot ng mga respondente ukol sa wika, samantalang ang ibang profile factors ay hindi nagpakita ng estadistikong kahalagahan sa kanilang epekto. Ang mga resulta ay maaaring ipinaliliwanag ng pagkakaroon ng mga pambansang o pangkalahatang mga pananaw, halaga, o karanasan na nagbibigay-pakiramdam ng pagkakapareho sa pagitan ng iba't ibang grupo ng mga respondente, samantalang may mga espesipikong mga salik tulad ng talaksan ng kurso na maaaring magdulot ng pagkakaiba sa mga sagot.

Conclusions

Batay sa pag-aaral na ito, matibay ang patunay na ang dayuhang impluwensiya ay may kadalasang epekto sa wika at kultura ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng sarbey at pakikipagnayam sa mga respondente, lumitaw na ang mga salitang dayuhan ay unti-unting nagiging bahagi na ng araw-araw na pananalita ng mga kabataan. Bukod dito, ang

paggamit ng dayuhang wika sa mga medya at teknolohiya, tulad ng mga social media at mga pelikula, ay naglalayo sa mga kabataan sa kanilang sariling wika at kultura. Sa ganitong paraan, nagiging mahalaga ang pagpapalakas ng edukasyon at kamalayan sa kahalagahan ng sariling wika at kultura upang mapanatili ang pagkakakilanlan at pagkakakilanlan ng bawat indibidwal at ng lipunan bilang kabuuan.

Sa kabilang banda, ang patuloy na pagpapalaganap ng dayuhang impluwensiya ay maaaring magdulot ng mga positibong pagbabago sa wika at kultura ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikibahagi sa iba't ibang kultura, maaaring mapalawak ang kanilang kaalaman at pang-unawa sa iba't ibang pananaw at tradisyon. Gayundin, maaaring maging daan ang dayuhang impluwensiya sa pagpapalaganap ng mga bagong ideya at konsepto na maaaring maging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng lipunan. Gayunpaman, mas maganda na suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin upang umunlad ang ating bansa at mas mapabuti natin ang kabuhayan ng ating mga kabayan

Recommendations

Batay sa nakalap na mga resulta ukol sa epekto ng kulturang daguhan sa wika at kultura ng mga mag-aaral sa ika-labing-isang baitang, inirerekomenda ko ang sumusunod:

1. Ang pagsaliksik sa iba't ibang anyo ng panitikan, tulad ng tula, maikling kwento, at nobela, upang masusing makuha ang epekto ng dayuhang kultura sa estilong pampanitikan. Ang ganitong pananaliksik ay makakatulong sa pagsusuri ng mga pagbabago o pagpapayaman sa mga akda batay sa pagsanib ng kultura.
2. Programa ukol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa sariling wika habang bukas ang isip sa iba't ibang kultura. Ang ganitong programa ay maaaring magsilbing tulay sa mas malawakang pang-unawa at pagbibigay halaga sa kulturang Pilipino.
3. Ipagmalaki at magbahagi ng mga kagandahang-asal at kahalagahan ng pelikulang Pilipino sa komunidad sa pamamagitan ng *social media*, pag-aanyaya sa mga kaibigan, at pagsali sa mga diskusyon ukol sa pelikulang lokal.
4. Itaguyod ang pagbuo ng mga programa na naglalayong mapanatili at palakasin ang paggamit ng tradisyonal na wika, kahit na mayroong dayuhang impluwensiya. Ang mga ganitong hakbang ay maaaring magtaguyod ng pagpapahalaga sa sariling wika at kultura habang inaambag ang kaalaman mula sa iba't ibang kultura.

5. Magkaroon ng karagdagang pananaliksik kung saan gagawin sa isang mas malawak na populasyon upang makakuha ng karagdagang ebidensya para sa pagtanggap sa iminungkahi ng hypothesis. Lubos na iminungkahi na ang sarbey ay iakma at ipamahagi sa iba't ibang hanay ng edad hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ng iba pang miyembro ng lipunan. Ang pangangalap ng mga tugon at impormasyon mula sa iba't ibang grupo ng mga tao maliban sa mga mag-aaral, mga propesyonal halimbawa, ay tiyak na makakatulong sa mga mananaliksik sa pagkakaroon ng higit pang pag-unawa sa Epekto ng Kulturang Dayuhan sa Wika at Kultura ng ikalabing-isang baitang.

Compliance with Ethical Standards

Tiniyak ng mga mananaliksik na sinusunod ang mga alituntunin at pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Ang mga mananaliksik ay nagbigay ng kaalamang pahintulot sa na kalahok na nagbasa at sumang-ayon na lumahok sa pag-aaral bago pumirma sa mga panuntunan sa pag-aaral. Ang pagbibigay ng mga form ng pahintulot sa mga mag-aaral ay nagsisiguro na sila ay protektado mula sa lahat ng kumpidensyal na impormasyon na may kaugnayan sa pananaliksik na isinasagawa at na ang layunin ng kanilang pakikilahok ay pananaliksik lamang at na sila ay may karapatang lumahok sa pananaliksik.

Nakatuon ang pag-aaral na ito sa pagkakakilanlan ng mga kalahok at pagiging kompidensiyal ng mga datos na nakalap at ang eksklusibong paggamit nito sa pananaliksik. Ang na pag-aaral na ito ay na-plagiarize na sinuri upang matiyak ang pagka-orihinal nito. Sumusunod din ang pananaliksik na ito sa Data Protection Act 2012, na tinitiyak na walang mga karapatan na nilalabag at walang masamang pag-advertise ang dinadala.

Acknowledgments

Kami ay lubos na nagpapasalamat sa bawat indibidwal, grupo, at tanggapan na nakatulong sa tagumpay ng pag-aaral na ito. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong tiyaga na tulongan at turuan kami sa oras ninyong ipinagkaloob sa amin, at lalong, lalo na sa inyong tulong, tulong, at suporta. Ang lahat ng ito ay may malaking bahagi sa pagbuo at tagumpay ng pamanahong papel na ito, na kung hindi dahil sa iyo, hindi namin ito magawa at matatapos sa loob ng maikling panahon.

Lubos kaming nagpapasalamat sa mga sumusunod dahil kung wala sila ay hindi naming magagawa ng mangalap ng sapat na datos para magamit sa pagbuo ng pag-aaral na ito:

Sister Emelita S. Alvarez, SPC, pasasalamat sa punong guro ng paaralan para sa kanyang pagtitiwala at apruba sa pagsasagawa ng talatanungan sa paaralan.

G. Jojames Arnaldo G. Gaddi, para sa kanyang walang hangganang suporta ng mahubog ang aming kakayahan lalong-lalo na sa pananaliksik na ito, gayundin sa kanyang payo na nagbigay ng inspirasyon sa amin at nag tulak sa amin na ipagpatuloy ang pananaliksik na ito.

Bb. Bernah Mae Galvez, para sa kanyang sa pagtulong bilang estatistiko ng pananaliksik para makamit ang mga kinakailangan para sa pag analisis ng estadistika. Dahil sa kanya nakamit ang mga resulta ng pag-aaral na ito.

Ikalabing-baitang na mag-aaral, para sa kanilang kabaitan at pagtanggap bilang respondente ng pag-aaral na ito, hindi mabubuo ang datos ng pananaliksik na ito kung wala ang kanilang partisipasyon.

REFERENCES

- Adame, K. T. (n.d.). *Tangkilikin ang sariling atin: Presence of colonial mentality among Filipino today*. AnimoRepository. https://animorepository.dlsu.edu.ph/conf_shsrescon/2023/arts_cai/2/
- Bautista, M.J.K, et al, (2020). Epekto ng Pag-Tangkilik ng Dayuhang Pelikula sa Modernong Kabataan sa Bulacan State University Lungsod. Bulsu. https://www.academia.edu/43702071/Epekto_ng_Pag_Tangkilik_ng_Dayuhang_Pelikula_sa_Modernong_Kabataan_sa_Bulacan_State_University_Lungsod
- Biyoyo, L. E. B., Cabrigas, M. E. J. C., Calumpag, E. P. L., Gaddi, J. A. G., Gales, M., Mapa, C. F. G., ... & Valledor, J. F. (2024). Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-Isang Baitang. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 589-606. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11145925>
- Cavinta. (2021). *Ang Wika ay Isang Mahalagang Aspekto ng Bawat Kultura*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/446347791/284027035-Ang-Wika-Ay-Isang-Mahalaga-ng-Aspekto-Ng-Bawat-Kultura-docx>
- Cruz M. (2023). Wikang Filipino: Tulay sa pag-unawa ng mag-aaral sa mga asignaturang nakahanay sa wikang Ingles. Bulacan State University. https://www.researchgate.net/publication/376650750_Wikang_Filipino_Tulay_sa_Pag-una_wa_ng_Mag-aaral_sa_mga_Asignaturang_Nakahanay_sa_Wikang_Ingles
- Conner, N., & Roberts, G. (2015). *The cultural adaptation process during a short-term study abroad experience in Swaziland*. *Journal of Agricultural Education*, 171. <https://doi.org/10.5032/jae.2015.01155>

- Domingo N.P. (2017). *Panimulang Pag-aaral ng Wikang Filipino sa UCLA: Kasalukuyang Lagay at Direksiyon*. University of California, Los Angeles. <https://hasaan.ust.edu.ph/wp-content/uploads/2019/03/HASAAN-Journal-Tomo-IV-2017-4-5-67.pdf>
- Esquivel, O. (n.d.). *Exploring the Filipinization of the English language in a digital age: an identity apart from other world Englishes*. Thesis, Central Luzon State University. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1244667.pdf>
- Gaddi, J. A. (2024). *Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa*. Preprint. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G. (2024). Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa. *Researchgate*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G., Serato, J. C., Dugal, E. S., & Frias, J. L. (2024). Learning Gap Assessment In Filipino Sa Piling Larangan (Tech-Voc). *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 5(3), 51-55. <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/4411>
- Gaddi, J. A., Entendez, C., Angob, W. M., Orillaneda, E. M., Elicano, M. L., Behagan, J. K. M., Ajoc, S., Peña, A. K., Galvez, B. R. M. (2024). Courseware Development in Education: A Literature Review, *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(1), 842-847. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i1-83>
- Gaddi, J. A., Osorio, I. M., Geotina, A., Plaza, S., Orillaneda, E.M., Alentajan, J., & Maarat, J. (2024). Factors Influencing Entrepreneurial Intention of the Senior High School Students, *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 7(1), 10-24. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v7i1p102>
- Kalenov, V. V., & Smyvalov, V. S. (2019). *Problems of studying foreign culture*. Развитие Образования, 2 (4), 73–74. <https://doi.org/10.31483/r-32835>
- Nibalvos, (2019). *Kalagayan ng ating Wika sa panahon ng Kastila*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/324189455/Kalagayan-ng-ating-wika-sa-panahon-ng-Kastila-docx>
- Languing, B. J., Ferol, J. M. G., Gaddi, J. A., Sarayan, I. R., Bulay, B. Z., & Sarvida, J. H. G. (2023). Factors affecting Grade 11 students' study habits during the pandemic. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12), 274-288. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.022>
- Mabao, C. (2018). *Ang Epekto ng Dayuhang Impluwensya Sa Wika at Kultura ng Mga Estudyante Sa Gusa Regional Science High School*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/442909624/Ang-Epekto-ng-Dayuhang-Impluwensya-SaWika-at-Kultura-ng-mga-Estudyante-sa-Gusa-Regional-Science-High-School-1-docx>
- Manangan M.L. (n.d.). Epekto ng lengguwaheng banyaga sa Pilipinas. <https://www.scribd.com/document/395371567/Epekto-Ng-Lengguwaheng-Banyaga-Sa-Pilipinas>

- Pedroso, J. E. P., & Nifras, J. (2023). *Perception and Impact of Korean Wave among Students in a Local University in the Philippines*. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/373419846_Perception_and_Impact_of_Korean_Wave_among_Students_in_a_Local_University_in_the_Philippines
- Santos, K. M. (2020). Localising Japanese popular culture in the Philippines. Professional, *Ateneo de Manila University*. <https://www.bcjjl.org/upload/pdf/bcjjls-13-1-93.pdf>
- Serato, J. C., Gaddi, J. A., Digal, E. S., Labor, M. J. C., Villa, M. C., & Bermudez, Q. L. (2024). Acceptability of coconut meat sisig recipe in St. Paul University Surigao, Philippines. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 43(3), 33–44.
<https://doi.org/10.9734/cjast/2024/v43i34358>